

XO`JALIK YURITUVCHI SUB`EKTLARGA JALB QILINGAN INVESTITSİYALARNI IQTISODIY TAHLILI

Azizkulov Baxtiyor Xushvaktovich¹, Xamrokulova Mehrangiz Muzaffar qizi²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
“Iqtisodiyot” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654767>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xo‘jalik yurituvchi sub`ektlarga jalb qilingan investitsiyalarni iqtisodiy tahlili, asosiy kapitalga investitsiyalar miqdori, markaz-lashgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbaalari bo‘yicha taqsim-lanishi, asosiy kapitalga investitsiyalar miqdori, asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘shish sur‘ati, investitsiyaviy jozibadorligi va investitsiyalarni jalb qilishning asosiy yo‘llari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Xo‘jalik yurituvchi sub`ektlar, iqtisodiy tahlili, investitsiyalar, investitsiyalar miqdori, markazlashgan investitsiyalar, investitsiyaviy jozibadorligi.*

Kirish. Respublikamiz iqtisodiyotiga investitsiya kiritishda davlat byudjeti mablag‘lari, chet el investitsiyalari, korxonalarining o‘z mablag‘lari va aholi jamg‘armalari qatnashmoqda. Respublikada aholining qimmatli qog‘ozlarga jamoaviy Investitsiyani amalga oshiradigan xususiylashtirish investitsiya fondlari (XIF) va kompaniyalari tarmog‘i rivoj topdi. 2000 yilda moliyalashtirishning jami manbalari hisobidan mamlakat iqtisodiyotiga salkam 700 mlrd. so‘m, shu jumladan, 810 mln. AQSH dollari investitsiyalandi. Uning 30,3% ni respublika byudjeti, 39,1% ni korxonalar va aholi mablag‘lari, 7,5% ni banklar kreditlari va b. qarz mablag‘lar, 21,7% ini chet el investitsiyalari va kreditlari, 1,4% ni byudjetdan tashqari jamg‘armalar mablag‘lari tashkil qiladi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan jadal islohotlar, tadbirkorlik faoliyati uchun berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar, qulay investitsion muhitning yaratilayotgani nafaqat mahalliy, balki xorijiy investorlarning ham qiziqishini oshirmoqda. Buning samarasi o‘laroq, yurtimizda xorijiy investitsiyalar oqimining hajmi ortib, ular ishtirokida ko‘plab qo‘shma korxonalar faoliyati yo‘lga qo‘yilyapti. Samarqandda o‘tkazilgan xalqaro biznes forumi O‘zbekistonga xorijiy investorlarni keng jalb etish, ularni mamlakatimizdagi tadbirkorlik muhiti bilan yaqindan tanishtirish hamda hamkorlik aloqalari ko‘lamini yanada kengaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo‘ldi, deyish mumkin.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida markazlashtirilgan moliyalashtirish manbalariga 2 687,9 mlrd. so‘mlik investitsiya mablag‘lari kiritilib, bu ko‘rsatkich jami investitsiyalarning 10,1 % ni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘shish surati 70,7 % ni tashkil etgan. Hisobot davrida markazlashtirilmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 23 896,7 mlrd. so‘mlik investitsiyalar o‘zlashtirildi (jamiga nisbatan ulushi 89,9 %) va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘shish sur‘ati 146,5 % ni tashkil etdi.

1-rasm. Samarqand viloyatining 2023-yilda moliyalashtirish bo‘yicha asosiy kapitalga investitsiyalar miqdori¹.

1-rasmda korxonalar va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobiga 6 926,4 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi yoki jami investitsiyalarning 26,1 % o‘zlashtirildi. Aholining mablag‘lari hisobidan 1477,6 mlrd. so‘mlik investitsiyalar o‘zlashtirilib, jami investitsiyalar hajmining 5,6 % ni tashkil etdi. Hisobot davrida O‘zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostida 1 008,0 mlrd. so‘mlik xorijiy kreditlar ajratildi, bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 59,7 % ni yoki jami investitsiyalarning ulushi 3,8 % ni tashkil etgan.

Shu bilan birga, bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari hisobidan 4 981,8 mlrd. so‘mlik mablag‘lar kiritildi (asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 18,7 %), bu o‘shir sur‘ati 5,8 martani tashkil etdi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobidan 10 510,9 mlrd. so‘m (ulushi 39,5 %) va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 118,5 % ni tashkil etdi, Respublika byudjeti 1 476,8 mlrd. so‘m (ulushi 5,5 %) ushish sur‘ati 76,5 % ni tashkil qildi. Suv ta‘minoti tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan 203,1 mlrd. so‘m, (ulushi 0,8 %) va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 118,6 % ni tashkil etdi.

2023-yilda Samarqand viloyatining hududiy birliklarida asosiy kapitalga nisbatan investitsiyalarning o‘shir sur‘ati keltirilgan bo‘lib, bu ma‘lumot-larni tahlil qilishda Narpay tumaniga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Narpay tumani 5-o‘rinda ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Albatta bu yomon ko‘rsatkich emas, lekin investitsiyalar hajmi doimo asosiy kapitalga nisbatan yaqinroq bo‘lishi, bu ijobiy natijaga olib kelishi mumkin.

O‘zbekistonda faol investitsiya siyosatining amalga oshirilish natijasida sunggi yillarda investitsiyaning yillik o‘shir sur‘ati yuqorilab kelmoqda. Lekin afsuski ayrim hududlarda investorlar bilan ishlashda, ayniqsa, joylarda, investorlarning tashabbuslari barcha darajadagi hokimliklar tomonidan lozim darajada qo‘llab-quvvatlanmasligi, bu borada vazirlik va idoralar faoliyati aniq muvofiqlashtiril-maganligi bilan bog‘liq byurokratik to‘siq va g‘ovlar hali ham mavjudligi qulay investitsiya muhitini shakllantirish bo‘yicha davlat siyosatining izchilligiga bo‘lgan ishonchning mustahkamlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Statistika Agentligi ma‘lumotlari asosida

2-rasm. Samarqand viloyatida 2023-yilda asosiy kapitalga investitsiyalar-ning o‘shish sur‘ati².

Ushbu to‘sqinliklarni bartaraf etish uchun respublikada investitsiyani yanada darajasini ko‘tarish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish, investorlarning bu boradagi respublikadagi siyosatning izchilligiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash va investorlar bilan ishlashda davlat tuzilmalarining mas‘uliyatini oshirish kerakligidan dalolat beradi. SHu sababli mamlakatda to‘g‘ridanto‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish uchun qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik sub‘ektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlardan erkin foydalanishni ta‘minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda yurtimizda faoliyatini olib borayotgan xorijiy investitsiya ishtirokidagi ishlab chikarish korxonalariga soliq imtiyozlari va bojlardan bir qancha engilliklar va imtiyozlar belgilangan bo‘lib, ular ya‘ni investitsiya kompaniyalari, shuningdek, uning ta‘sischilari olingan dividend va foizlar bo‘yicha daromadlar bilan birga foyda solig‘i, mol-mulk solig‘i va er solig‘idan, shuningdek, uning mol-mulki va aktivlarini realizatsiya qilishda qo‘shilgan qiymat solig‘idan 3 yil muddatga ozod qilinadi; ustav fondining kamida 30 foizi investitsiya kompaniyasi mablag‘lari hisobidan shakllantirilgan yangi tashkil etilgan korxonalar uchun xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar uchun qonunchilikda nazarda tutilgan imtiyoz va preferensiyalar tatbiq etiladi.

Xulosa qilib aytganda yaqin kelajakda viloyatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish va jozibadorligini oshirish uchun investitsiyalarni jalb etish natijasida quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Statistika Agentligi ma‘lumotlari asosida

1. Viloyatda sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi oʻrta darajada. Yaqin kelajakda tumanlar xududida kompleks ishlarini jadal surʼatlarda olib borishni hisobiga yangi sanoat korxonalarini qurib ishga tushirish muhim ahamiyatga ega.

2. Maʼlumki viloyat oʻzining sugʻorma yerlari va dehqonchilikka mosligi bilan mashhur hisoblanadi. Kelajakda nafaqat paxta yoki gʻalla, balki sabzavot ekinlarini ham koʻpaytirish va shu joyning oʻzida qayta ishlash zarur.

3. Viloyat oʻziga xos tabiiy iqlim sharoitiga ega boʻlib, bu yerga qishloq xoʻjaligining bogʻdorchilik, meva-sabzavotchilik, polizchilik sohasini hamda shuningdek viloyat yer fondi tarkibiga yaylovzorlarning katta maydonlarga egaligi chorvachilik va asalarichilik kabi sohalarni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

4. Viloyatda qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini sanoat asosida qayta ishlovchi yangi zamonaviy korxonalarini qurib ishga tushirish orqali xalq istʼemol mollarini ishlab chiqarish va uni eksport qilishni yoʻlga qoʻyish muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasining qonuni. Investitsiyalar va investitsiya faoliyati toʻgʻrisida. OʻRQ -598. 14.12.2019.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga moʻljallangan strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida. PF-5853. 23.10.2019.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qoʻshimcha chora tadbirlar toʻgʻrisida. PF-6042. 18.08.2020.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Oʻzbekiston Respublikasi-ning 2023 — 2025-yillarga moʻljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora tadbirlari toʻgʻrisida. PQ-459. 28.12.2022
5. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida. VM-16. 14.01.2023.
6. Azizkulov B., Sayfullaev S. *Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatning moliyaviy–investitsion siyosati va qabul qilingan iqtisodiy islohotlar*. SCIENCEPROBLEMS.UZ - Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari № S/3 (4) – 2024. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N18>
7. Karlibayeva R.X, Investitsiyalarni tashkil etish va boshqarish. Oʻquv qoʻllanma. T., Choʻlpon nashriyoti 2011. 122 b.
8. Mirzayev F., Sotvoldiyev A. Investitsiyalarni jalb etishda investitsion salohiyatni baholashning integral usuli//Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligi. –T.: 2021. -№ 6.40 b.